

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, Patos de Minas-MG, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, Patos de Minas-MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Gabriela Bomtempo de Sá Ribeiro

email:
gabrielasa@unipam.edu.br

O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL DO BRASIL NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ORAIS

The role of Brazil's public oral health policies in the prevention of oral diseases

Gabriela Bomtempo de Sá Ribeiro¹ ; Alessandra Kelle Cardoso¹

Dieniffer Kristina Campos da Silva¹

Fernanda Carneiro de Bastos Souto²

RESUMO

Introdução: As políticas públicas de saúde bucal no Brasil são fundamentais para a promoção da saúde oral e a redução de doenças como cárie e gengivite, especialmente em populações vulneráveis. Desde a criação do SUS, programas e ações ampliaram o acesso aos serviços odontológicos e reduziram desigualdades regionais e sociais. No entanto, persistem desafios que limitam sua plena efetividade, tornando essencial compreender seu papel para aprimorar estratégias e garantir melhorias contínuas. **Objetivo:** Identificar o papel das políticas públicas de saúde bucal do Brasil na prevenção de doenças orais, analisando diretrizes, estratégias, impactos na população e desafios enfrentados. **Método:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada na estratégia PCC, com a pergunta: “Qual o papel das políticas públicas de saúde bucal na prevenção de doenças orais na população brasileira?”. Foram consultadas as bases PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Acadêmico e EBSCO, com estudos publicados nos últimos dez anos sobre a população brasileira e impacto das ações. **Resultados:** As políticas públicas, principalmente através do SUS e da Estratégia Saúde da Família, promoveram avanços significativos no acesso aos serviços odontológicos, prevenção de doenças bucais e redução das desigualdades. Destacam-se ações educativas e a inclusão das equipes de saúde bucal na atenção primária. Contudo, persistem desafios como subfinanciamento, desigualdades regionais, fragilidades na avaliação das ações e baixa participação social, que comprometem a continuidade e a efetividade das políticas. **Conclusão:** Apesar dos progressos alcançados, ainda é necessário fortalecer o financiamento, qualificar a gestão, ampliar a participação social e implementar avaliações mais eficazes. Tais medidas são indispensáveis para consolidar políticas públicas sustentáveis, equitativas e capazes de promover a saúde bucal de forma integral à população brasileira, integrando ações preventivas e curativas com fortalecimento institucional.

Palavras-chave: Políticas de Saúde; Saúde Bucal; Prevenção de Doenças; Doenças da Boca; Sistemas de Saúde

ABSTRACT **Introduction:** Public oral health policies in Brazil are essential for promoting oral health and reducing diseases such as caries and gingivitis, especially among vulnerable populations. Since the creation of the Unified Health System (SUS), programs and actions have expanded access to dental services and helped reduce regional and social inequalities. However, challenges remain that limit their full effectiveness, making it crucial to understand their role in improving strategies and ensuring continuous progress in oral health. **Objective:** To identify the role of Brazil's public oral health policies in the prevention of oral diseases, analyzing their guidelines, implementation strategies, impacts on the population, and challenges faced. **Method:** This is a narrative literature review based on the PCC strategy, guided by the question: "What is the role of public oral health policies in the prevention of oral diseases in the Brazilian population?". The databases PUBMED/MEDLINE, SciELO, Google Scholar, and EBSCO were searched, considering studies published in the last ten years focusing on the Brazilian population and the impact of actions. **Results:** Public policies, especially through SUS and the Family Health Strategy, have significantly advanced access to dental services, prevention of oral diseases, and reduction of inequalities. Educational actions and the inclusion of Oral Health Teams in primary care stand out. However, challenges such as underfunding, regional disparities, weaknesses in monitoring and evaluation, and low social participation still compromise the continuity and effectiveness of these policies. **Conclusion:** Despite the progress achieved, it is necessary to strengthen funding, improve management, expand social participation, and implement more effective evaluation mechanisms. Such measures are essential to consolidate sustainable and equitable public policies capable of promoting oral health comprehensively for the Brazilian population, integrating preventive and curative actions with institutional strengthening.

Keywords: Health Policy, Oral Health, Disease Prevention, Mouth Diseases, Health Systems

INTRODUÇÃO

A saúde bucal é essencial para uma boa qualidade de vida dos indivíduos. Os cuidados diários, como escovação, uso de fio dental e a visita regular ao dentista desempenham um papel fundamental na prevenção de doenças bucais; a partir deste ensinamento, manter uma boa higiene oral evita problemas como cáries, gengivite e mau hálito, preservando não apenas os dentes, mas também a autoconfiança e a estética do sorriso, além disso, a saúde bucal está diretamente relacionada à saúde do corpo como um todo, podendo influenciar em doenças cardíacas, diabetes e até mesmo na saúde mental, impactando milhões de pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde (Spezzia et al., 2015 apud Ribeiro et al., 2024).

Segundo Pucca et al. (2015) o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde universal financiado pelos orçamentos federal, estadual e municipal (Brasil, 1988). Nas últimas décadas, o sistema evoluiu de um modelo excludente para um modelo universal, um sistema de saúde unificado que é o Sistema Único de Saúde (SUS).

Política pública pode ser compreendida como uma resposta do estado às necessidades da população, mediante as condições de vida. A evolução histórica das políticas públicas está condicionada diretamente às transformações políticas, sociais e econômicas da sociedade. Conhecer o contexto histórico das ações e políticas destinadas à saúde bucal no Brasil possibilita o monitoramento das desigualdades e também da evolução dos serviços ofertados à população.

Até a década de 1970, os serviços de saúde bucal no Brasil eram caracterizados pelo acesso limitado e direcionados à demanda espontânea e aos tratamentos curativos individuais, na maioria dos casos, as ações preventivas limitavam-se às aplicações tópicas individuais de flúor, davam pouca ênfase à promoção da saúde, divergindo da perspectiva de um sistema de saúde bucal que buscava enraizar-se nos conceitos de universalidade e equidade e nos princípios da abordagem da Atenção Primária à Saúde (Nascimento et al., 2013).

As políticas públicas na área de saúde bucal são relevantes porque muitas condições bucais são consideradas problemas de saúde pública devido à sua alta prevalência e gravidade. A falta de acesso a cuidados odontológicos e a ausência de políticas preventivas eficazes podem agravar esse cenário, tornando a intervenção governamental fundamental para reduzir as desigualdades (Antunes et al., 2016). Períodos turbulentos enfrentados no Brasil também estão diretamente relacionados ao declínio da efetividade das Políticas Públicas de Saúde Bucal (Santos et al., 2023).

O objetivo deste artigo é identificar o papel das políticas públicas de saúde bucal do Brasil na prevenção de doenças orais, analisando suas diretrizes, estratégias de implementação, impactos na população e os desafios enfrentados para a promoção da saúde bucal.

METODOLOGIA

O estudo em questão se trata de uma revisão narrativa de literatura que teve como pauta a pergunta de estudo “Qual é o papel das políticas públicas de saúde bucal na prevenção de doenças orais na população brasileira?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia PCC (População, Conceito e Contexto, sendo assim representados: População (P): População brasileira, Conceito (C): Políticas públicas de saúde bucal, Contexto (C): Prevenção de doenças orais no Brasil. A pergunta final de estudo foi: “Qual o papel das Políticas Públicas de Saúde do Brasil na prevenção de doenças orais, considerando as estratégias implementadas, seus resultados e os desafios enfrentados?”.

A busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras-chave de busca “Public

Health Policies” OR “Health Policy” AND “Oral Health” OR “Dental Health” AND “Prevention” OR “Disease Prevention”, e “Políticas públicas de saúde bucal” e “Prevenção de doenças orais” e “Brasil”.

Foram utilizadas como ferramentas de assessoria na busca de artigos e na contextualização as inteligências artificiais (IA’s) Consensus, para auxiliar na busca de artigos com base na pergunta de estudo em inglês, Perplexity para apresentação de ideias que contribuam para a construção da pergunta de estudo e na organização estrutural em forma de tópicos na introdução, Connected Papers e Scipace para localização de artigos relacionados com o tema e Ask Your PDF no auxílio de demonstrar resultados dos artigos escolhidos.

Observa-se na Tabela 1 os critérios de inclusão e exclusão para a seleção de artigos deste estudo.

Tabela 1- Critérios de inclusão e exclusão para seleção de artigos

Critérios de Inclusão	Critérios de Exclusão
Artigos publicados nos últimos 10 anos	Artigos sobre saúde bucal sem relação com políticas públicas ou estratégias preventivas
Estudos que abordem a população brasileira	Estudos com foco exclusivamente clínico ou técnico, sem relação com políticas de saúde
Estudos empíricos ou revisões que avaliem impacto, eficácia, desafios ou resultados das políticas públicas de saúde bucal na prevenção de doenças orais	Pesquisas realizadas em populações fora do Brasil
Artigos em qualquer idioma	Trabalhos sem rigor científico, como relatos de experiência sem metodologia ou opiniões pessoais
Estudos com delineamento metodológico claro e dados relevantes para a análise do tema	

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As políticas públicas desempenham um papel importante na saúde da população, e o acesso universal aos serviços de saúde é um exemplo que tem efeitos benéficos em diferentes resultados de saúde (Aguiar, Patussi e Celeste, 2017). As políticas públicas de saúde bucal no Brasil têm sido um elemento fundamental

para garantir a melhoria do acesso aos cuidados odontológicos para a população. Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), no qual é um direito de todos e um dever do Estado, garantido na constituição (1988), a saúde bucal foi reconhecida e integrada ao sistema de saúde pública de maneira progressiva (Cayetano et al., 2019).

O Brasil tem avançado com seu Sistema Único de Saúde (SUS) ao estabelecer como princípios a universalidade e a integralidade da assistência e ao ampliar a cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) (Scherer e Scherer, 2016). A Atenção Primária à Saúde é a espinha dorsal do novo sistema, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Reforma da Atenção Primária à Saúde, recomendada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)/ Organização Mundial da Saúde (OMS) (2007) (Pucca et al., 2015). O Programa de Saúde da Família (PSF), criado em 1994, tornou-se uma estratégia eficiente para a atenção básica ao priorizar a família, o registro do paciente e a abordagem clínica. Um de seus principais avanços foi a criação de vínculos entre profissionais e comunidade. A inserção das Equipes de Saúde Bucal (ESB) no Programa Saúde da Família foi efetivamente definida pela Portaria n.º 1.444, de 28 de dezembro de 2000 (Pucca, Chagas e Silvestre, 2019).

Nascimento et al. (2013) relatam que apesar dos avanços, o SUS ainda enfrenta um sistema predominante de assistência à saúde organizada de forma privada, que absorve a maior parte do orçamento social e atende menos de 40% da população. A consolidação do SUS encontra diversos obstáculos, especialmente em um país onde grande parte da população depende exclusivamente do sistema público para acesso aos serviços de saúde.

CONTEXTO HISTÓRICO

O contexto histórico das políticas públicas de saúde bucal no Brasil começa na década de 1940, com a criação do Subsetor de Odontologia vinculado ao Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que havia sido estabelecido em 1942 por meio de um acordo de cooperação técnica entre Brasil e Estados Unidos, apoiado pela Fundação Rockefeller. Na década seguinte, o SESP evoluiu para a Fundação dos Serviços de Saúde Pública (FSESP), vinculada ao Ministério da Saúde, expandindo sua atuação nacionalmente (Junqueira et al., 2008)

Segundo Pucca, Chagas e Silvestre (2009) as políticas tradicionais de Saúde Bucal brasileiras eram baseadas em um modelo assistencialista que apresentava o parâmetro mãe-bebê. Seus objetivos eram atingir grupos populacionais compostos por crianças e mães grávidas. Devido à precariedade do papel do governo na oferta de serviços, o padrão dominante de assistência à saúde bucal era curativo, em grande

parte dentro do domínio da prática privada, junto a uma intervenção extremamente não confiável do Estado, a situação era caracterizada por altos níveis de pessoas desdentadas e grandes parcelas da população brasileira desassistidas.

Durante anos a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O modelo de assistência odontológica estatal era centrado no atendimento a grupos prioritários (crianças em idade escolar) e urgências, e gerava um quadro de intensa exclusão do acesso e baixo impacto sobre os índices epidemiológicos de doenças bucais. Com a criação do SUS buscou-se romper com esse modelo vigente, no entanto, somente algumas experiências isoladas conseguiram ampliar o acesso, desenvolver ações de promoção e ofertar serviços mais complexos (Scarparo et al., 2015).

Ao longo do tempo, o Brasil enfrentou desafios relacionados à desigualdade no acesso aos serviços, problemas epidemiológicos como altas taxas de cárie e perda dentária, e uma prática de atenção predominantemente curativa. (Junqueira et al., 2008). Nos primeiros anos do SUS, a assistência à saúde bucal era incipiente e muito limitada em escopo. No entanto em 2004, foi lançada a Política Nacional De Saúde Bucal (PNSB), também conhecida como Brasil Sorridente, sob essa iniciativa, a saúde bucal foi designada como uma das quatro áreas prioritárias do SUS (Pucca et al., 2015), visando uma reorientação do modelo de atenção, incorporando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde bucal, com foco na integralidade do cuidado e na formação adequada dos recursos humanos envolvidos. A história das políticas públicas de saúde bucal no Brasil reflete uma trajetória de avanços na tentativa de garantir acesso, ampliar ações de prevenção e promover uma atenção mais integral e equitativa à saúde bucal de toda a população (Junqueira et al., 2008).

BRASIL SORRIDENTE

Conforme dito por Scarparo et al. (2015), o Programa Brasil Sorridente é constituído por medidas que têm como objetivo garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é fundamental para a saúde e qualidade de vida da população. É o maior programa público de saúde bucal do mundo e completou uma década em 2014 (Scherer e Scherer, 2016). Apresenta como principal objetivo a reorganização da prática, bem como a qualificação das ações e serviços ofertados, por meio de uma série de ações em saúde bucal direcionadas aos cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) (Scarparo et al., 2015).

As diretrizes da PNSB surgem com a expansão das equipes de saúde bucal (ESB) nos serviços de atenção primária à saúde (APS) e a organização da atenção especializada (AE) por meio da criação de centros odontológicos especializados (CEOs) e laboratórios regionais de prótese dentária (LRPDs). Outras prioridades incluíam a promoção da saúde, como procedimentos em grupo e fluoretação da água, e a vigilância em saúde bucal, por meio de inquéritos epidemiológicos periódicos e a criação de centros colaboradores com universidades, cujo papel principal era a avaliação dos CEOs e o monitoramento da fluoretação (Santos et al., 2023).

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o programa Brasil Sorridente completou 20 anos em 2024, com significativos avanços na saúde bucal no país, para marcar a data, o Ministério da Saúde realizou um seminário.

Além de marcar as festividades pela longevidade do Brasil Sorridente, o evento comemora a conquista da sanção da Lei 14.572/2023, que inseriu o programa como política de Estado, fazendo parte da lei orgânica do SUS, garantindo que os investimentos em saúde bucal sejam obrigatoriamente aplicados, independentemente do gestor estadual ou municipal. O evento serviu também para tratar da expansão da oferta de serviços de saúde bucal à população como Equipes de Saúde Bucal – ESB na atenção básica, expansão de Centros de Especialidades Odontológicas – CEO, Laboratórios Regionais de Prótese Dentária – LRPD, Serviço de Especialidades em Saúde Bucal – SESB, Unidades Odontológicas Móveis – UOM, dentre outras.

Em 2024, foram destinados R\$ 4,3 bilhões, o maior investimento da história para combater a dificuldade de acesso a tratamento odontológico no país, refletindo em um aumento de 126% em relação a 2023. Segundo a Ministra da Saúde serão investidos mais R\$ 187,8 milhões para a compra de insumos e instrumentos para tratamento de estudantes de escolas públicas matriculados no ensino básico (infantil e fundamental). A ação “Mais Saúde Bucal nas Escolas” vai alcançar 26 milhões de estudantes de 3 a 14 anos em 5.055 municípios, por meio de 31,2 mil equipes. Ainda, foi reforçado a inclusão da saúde bucal no Programa Saúde na Escola, destacando que é um elemento fundamental da política pública.

O Ministério da Saúde divulgou os resultados da pesquisa SB Brasil 2020/2023, a principal forma de avaliar as condições de saúde bucal da população, em que mais de 40 mil pessoas foram entrevistadas e examinadas nas 27 capitais e em 403 cidades do interior de todo o país. Do total de pessoas, 7.198 são crianças de 5 anos de idade. A pesquisa registrou que 53,17% dessas crianças não têm cárie, índice 14% maior do que o resultado da última pesquisa, em 2010, quando 46,6% das crianças entrevistadas estavam livres da doença.

A pesquisa destaca um importante crescimento de crianças de cinco anos livres de cárie nas regiões Sul (aumento de 40,7% entre 2010 e 2023), Sudeste (21,9%), Nordeste (17,1%) e Norte (11,2%), tanto nas capitais como nas cidades do interior, sendo que a Centro-oeste apresentou pequena diminuição nessa proporção (de 38,8% para 37,9%). É por meio desse estudo que os governos federal, estadual, distrital e municipal podem planejar políticas públicas com base nas necessidades reais dos brasileiros.

DESAFIOS ENFRENTADOS

Conforme dito por Scherer e Scherer (2016) é notória a ocorrência de desafios ao longo dos anos, tendo em vista a abrangência do Sistema Único de Saúde (SUS). Os principais incluem a dificuldade de oferecer cuidados completos e integrados, bem como a necessidade de melhorar as condições de trabalho dos profissionais da área. Além disso, a colaboração e o trabalho em equipe entre os profissionais de saúde ainda necessitam de aprimoramento. O planejamento, monitoramento e avaliação das ações implementadas também apresentam lacunas, dificultando a análise dos resultados e a adaptação das estratégias. Outro desafio significativo é a promoção da participação popular e do controle social, que ainda é fraca, e a questão do financiamento inadequado.

Entre os anos 2016 e 2018 houve uma instabilidade política e econômica e as medidas de austeridade fiscal, notadamente a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016 congelando os gastos públicos até 2036, tiveram impacto direto no financiamento do sistema público de saúde do país e consequentemente nos serviços de saúde bucal (Santos et al., 2023).

Para Santos et al. (2023) o monitoramento da implementação das mudanças no financiamento da APS e da saúde estava previsto para começar em 2020, um ano marcado pela pandemia do coronavírus, quando foi recomendada a suspensão de consultas odontológicas agendadas, mantendo apenas os serviços de emergência, que também foi considerado um grande desafio para eficácia da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB).

O investimento financeiro ainda é insuficiente e o modelo de ensino superior na área da saúde ainda prioriza abordagens individuais e curativas baseadas em consultórios particulares. A execução das Políticas Públicas de Saúde Bucal muitas vezes sofre com a falta de recursos suficientes, o que prejudica a continuidade e a expansão das ações. No entanto, é importante salientar que, desde 1988, os poderes políticos e sociais vêm atuando no Brasil para lidar com essa questão e desenvolver medidas para consolidar o SUS (Nascimento et al., 2013).

Após fazer um breve resgate histórico acerca da construção da Promoção de Saúde, ressalta-se que as práticas preventivas se mostram apenas como um pequeno instrumento nesse processo, sendo importante enfatizar que o contexto social e político interfere diretamente no impacto das atividades. Ao considerar esses aspectos, evidencia-se a necessidade de contextualizar as práticas à realidade da população, assim como desenvolver as ações com frequência e periodicidade e integrada aos outros profissionais e à comunidade (Almeida, 2007).

Há uma relação evidente entre os processos de promoção da saúde e as práticas preventivas, especialmente no contexto das populações vulneráveis, que muitas vezes não têm acesso a programas educativos preventivos relacionados à saúde e doença. Nesse sentido, a atuação dos agentes de saúde, especialmente na atenção básica, se torna crucial para a implementação desses processos e para que surtam efeito nas comunidades vulneráveis, ajudando a combater as consequências da falta de informação sobre as boas práticas para garantir uma saúde bucal adequada. (Silva et al., 2021 apud Ribeiro et al., 2024).

Ao longo da história, as políticas de saúde bucal no Brasil adotaram predominantemente uma abordagem assistencialista e curativa, focada em procedimentos mutiladores e com poucas ações preventivas, o que ainda reflete na vida das pessoas e em sua percepção sobre a saúde bucal e no trabalho do cirurgião-dentista. Embora muitos avanços já tenham sido alcançados, a desigualdade de acesso aos serviços ainda é grande. Assim pode-se considerar que é urgente que as políticas públicas sejam concretas e efetivas. Que essas políticas saiam da teoria e sejam aplicadas no cotidiano sanitário do país. Pois, dessa forma, de fato a população será beneficiada com esse serviço vital para a qualidade de vida das pessoas, principalmente as que vivem em estado de vulnerabilidade social (Oliveira et al., 2021).

CONCLUSÃO

As políticas públicas de saúde bucal no Brasil, com destaque para o SUS e o programa *Brasil Sorridente*, ampliaram o acesso e contribuíram para a prevenção de doenças orais, sobretudo entre populações vulneráveis. Estratégias como a inserção das Equipes de Saúde Bucal, os Centros de Especialidades Odontológicas e várias outras ações mostraram resultados positivos. No entanto, desafios persistem, como o subfinanciamento, desigualdades regionais e dificuldades na avaliação das ações. Conclui-se que é fundamental fortalecer o financiamento, a gestão e a participação social para garantir a efetividade e a continuidade das políticas públicas de saúde bucal no país.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, V.; PATTUSSI, M.; CELESTE, R. O papel das políticas públicas municipais nas desigualdades socioeconômicas em saúde bucal no Brasil: um estudo multinível. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 46, p. 245–250, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/cdoe.12356>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 11:15 horas.

ALMEIDA, Gilmara Celli Maia de. Atividades preventivas realizadas pelos cirurgiões dentistas do PSF de Natal/RN. 2007. 118 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia Preventiva e Social; Periodontia e Prótese Dentária) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/17083>. Acesso em: 15 mar. 2025, às 16:30 horas.

AQUILANTE, A. G.; ACIOLE, G. G. Construindo um “Brasil Sorridente”? Olhares sobre a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal numa região de saúde do interior paulista. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, p. 82-96, jan. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00193313>. Acesso em: 27 fev. 2025, às 16:14 horas.

CAYETANO, M. H.; CARRER, F. C. de A.; GABRIEL, M.; MARTINS, F. C.; PUCCA JR., G. A. Política Nacional de Salud Bucal Brasileña (Brasil Sonriente): Un rescate de la historia, el aprendizaje y el futuro para ser compartidos. **Universitas Odontologica**, [S. l.], v. 38, n. 80, 2019. DOI: 10.11144/Javeriana.uo38-80.pnsb. Disponível em: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revUnivOdontologica/article/view/25629>. Acesso em: 25 fev. 2025, às 17:40 horas.

CHAVES, S. et al. Política de saúde bucal no Brasil entre 2003 e 2014: cenários, propostas, ações e resultados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 6, p. 1791-1803, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017226.18782015>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 13:40 horas.

DA SILVA RIBEIRO, K.; RIBEIRO, M. ORGANIZAÇÃO DA DEMANDA EM SAÚDE BUCAL E A VULNERABILIDADE FAMILIAR: Revisão narrativa da literatura. **Scientia Generalis**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.22289/sg.v5n2a30>. Acesso em: 19 mar. 2025, às 14:35 horas.

DE OLIVEIRA, Érika Thamires et al. Políticas públicas de saúde bucal no Brasil ao longo dos anos e as mudanças nos indicadores de saúde. **Scientia Generalis**, v. 2, n. 2, p. 231-244, 2021. Disponível em: <https://scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/199/145>. Acesso em: 25 fev. 2025, às 17:22 horas.

JUNQUEIRA, Simone Rennó; RODE, Sigmar de Mello; PANNUTI, Cláudio Mendes. Saúde bucal no Brasil – Parte I: saúde bucal pública, políticas de saúde. **Pesquisa Odontológica Brasileira**, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 95–102, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1806-83242008000500003>. Acesso em: 10 jul. 2025, 14:33.

NASCIMENTO, A.; MOYSÉS, S.; WERNECK, R.; MOYSÉS, S. Oral health in the context of primary care in Brazil. **International Dental Journal**, v. 63, n. 5, p. 237-243, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/idj.12039>. Acesso em: 19 mar. 2025, às 14:30 horas.

PUCCA, G.; COSTA, J.; DE DEUS CHAGAS, L.; SIVESTRE, R. Políticas de saúde bucal no Brasil. **Pesquisa Bucal Brasileira**, v. 23, Supl. 1, p. 9-16, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1806-83242009000500003>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 15:25 horas.

PUCCA, G.; GABRIEL, M.; ARAÚJO, M.; DE ALMEIDA, F. Dez anos de uma política nacional de saúde bucal no Brasil. **Journal of Dental Research**, v. 94, p. 1333-1337, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0022034515599979>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 13:33 horas.

SANTOS, L. P. de S.; LIMA, A. M. F. de S.; CHAVES, S. C. L.; ROSSI, T. R. A. Oral Health Policy in Brazil: changes and ruptures during the period 2018-2021. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 5, p. 1575–1587, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023285.14002022en>. Acesso em: 25 fev. 2025, às 17:10 horas.

SCARPARO, Angela et al. Impacto da Política Nacional de Saúde Bucal–Programa Brasil Sorridente–sobre a provisão de serviços odontológicos no Estado do Rio de Janeiro. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 23, p. 409-415, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-462X201500040153>. Acesso em: 25 fev. 2025, às 18:03 horas.

SCHERER, C.; SCHERER, M. Avanços e desafios em saúde bucal após uma década de Programa Brasil Sorridente. **Revista de Saúde Pública**, v. 49, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005961>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 15:52 horas.

